

Erdei Róbert

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Encsi Tagintézménye

Pszichológus, tagintézmény-igazgató

Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campus Sárospatak

Adjunktus

4233 Balkány, Tompa Mihály u. 1.

erdeirobert@gmail.com

0670-3606047

A kézirat benyújtásának ideje: 2019. augusztus 26.

Az iskolakezdés és iskolára való érettség/alkalmasság néhány kérdése

Bevezetés

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása hosszú ideje központi kérdés, hiszen az iskolakezdés problémája ugyanis szorosan összekapcsolódik az iskolára való érettség, az iskolára való alkalmasság kérdéseivel. Mivel jelenleg a kérdésben komoly változások várhatók jogszabályi vonatkozásokat illetően, ami együtt jár a hosszú ideje kialakult rendszer megváltozásával is, így érdemes a kérdést kissé körüljárni: ki is az iskolára érett, iskolakezdésre alkalmas gyerek? Milyen kritériumok bizonyulnak az alkalmasság, a jövőbeli iskolai beválás szempontjából kulcsfontosságúnak? Pázsikné (2009) megítélése szerint az iskolaérettség problematikája gyakorlatilag egyidős az intézményes nevelés kialakulásával. Az iskolai beválás nem az iskolába lépéssel kezdődik, az azt megalapozó készségek fejlesztése jelentős részben az óvodai közegben valósul meg, illetve már azt megelőzően, a családban is megtörténik. Danis és Szilvási (2011) szerint a koragyermekkor egyre fontosabb szerepet tölt be a szakmai közgondolkodásban és az egész életre gyakorolt hatását is mind jelentősebbnek tartják. Tanulmányuk az intézményi és a szülői feladatok egyidejű fontosságát emeli ki az iskolaérettség szempontjából.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítását célzó vizsgálatok szerepét az is magyarázza, hogy a gyerekek fejlődése nagyon különböző lehet. Közel azonos korú gyermekek is állhatnak nagyon eltérő fejlettségi szinten. Az első igazán jelentős állomás a gyerekek életében, amikor ezek a különbségek nyilvánvalóvá és hátránnyá változhatnak, az iskola kezdete. Megfigyelések alapján jelentős különbség a szegény és nem szegény családok gyerekei között tapasztalható eltérés a kognitív és nyelvi-kommunikációs kompetenciákban (Arzubiaga, Nogueron és Sullivan, 2009). Ez a teljesítménybeli szakadék már óvodás korban megmutatkozik. Szegény családok gyerekei nagyobb eséllyel kezdik az iskolát korlátozott nyelvi készségekkel, szociális és érzelmi nehézségekkel, rosszabb egészségi állapotban. Ezek a tényezők hatással vannak a tanulási folyamatra és teljesítménybeli lemaradást okozhatnak. (Danis és Szilvási, 2011). Forry, Davis és Welti (2013) szintén hangsúlyozzák a jelentős különbségek meglétét a fejlettség vonatkozásában az iskolába lépő gyermekek populációjában.

Petrács (2004) szerint az iskolaérettség vizsgálata az utolsó szűrési alkalmat jelenti a tankötelezettség megkezdése előtt, amely során lehetőség van a tanulási zavar veszélyeztetettség feltárására és a megfelelő segítségadás biztosításával a későbbi tanulási problémák és nehézségek megelőzésére vagy mérséklésére. Pázsikné (2009) szerint maga az iskolaérettség az iskolai munkában alakul ki, míg az iskolai alkalmasságról mint az iskolába lépéshez szükséges feltételről beszélhetünk. A fogalom használatában megfigyelhető eltérésektől függetlenül elmondható, hogy az iskolába lépés előtti fejlettségi állapot felmérése fontos pillanatképet ad a gyermek készségeiről, képességeiről, illetve alkalmas predikció tételére arra vonatkozóan, hogy milyen sikeresen veszi majd az átmenettel kapcsolatos akadályokat, illetve szükséges-e még további fejlesztése a jelenlegi intézményében.

A törvényi szabályozás oldaláról szemlélve Kazuska (2012) fontos szempontként kiemeli, hogy a tankötelezettség kötelezettjeként kit kell meghatározni. Az 1993-as LXXIX. törvény és a 2011-es CXC. törvény egyaránt a gyermeket határozza meg kötelezettként, hiszen neki kell napi rendszerességgel iskolába járnia, de a régi és az új alkotmány, illetve alaptörvény egyaránt szülői kötelezettségként jelöli meg a tankötelezettség teljesítését, hiszen a kieszközlése a szülői felügyeletből fakadóan a szülőt terheli. Ha a gyermek nem teljesíti a tankötelezettségét, az állam a szülővel szemben fog kényszert alkalmazni.

Az iskolaérettség kritériumai

Strédl (2014) kiemeli, hogy az iskolaérettség egy több tényező együttes hatásán alapuló állapot, amelyben különös fontosságú, hogy a feltételek között harmonikus együtthatás jöjjön létre. Az iskolaérettség helyett inkább alkalmazandó az iskolára való alkalmasság kifejezés, amely kevésbé tűnik kirekesztőnek. Kathyné Mogyoróssy (In: Chrappán, 2011) az iskolára alkalmas gyerekek jellemzőit összegyűjtve a biológiai érettség jeleit, a pszichés fejlődést, valamint a szociális érettséget emeli ki. A biológiai érettség elérésének jelei között a megfelelő testmagasság (115-120 cm) és testsúly (22-24 kg) elérése, a fogváltás megkezdése, a szervezet fokozottabb teherbíró képessége, a betegségek kevésbé gyakori előfordulása, a gerinc S-alakú görbületének kialakulása, a kéztő csontosodása, az agyi elektromos aktivitás mintázatának változása, a kérgi mielinizáció, illetve a lateralitás megszilárdulása jellemzőek (Kathyné Mogyoróssy, 2011).

Az iskolaérettség hazai és nemzetközi vizsgálatai legalább 5 nagyobb, különálló, de egymással szorosan összefüggő területet különböztetnek meg egymástól:

- Fizikai jóllét és motoros fejlődés,
- Szociális és érzelmi fejlettség,
- Tanuláshoz való viszony,
- Nyelvi fejlettség,
- Kognitív képességek és általános tudás. (Doherty, 1997; Danis, Szilvási, 2011, Katona, 2010, Janus, 2006; Janus és Offord, 2007)

Strédl (2014) a gyerekek szomatikus, értelmi, érzelmi és szociális érettségét emeli ki az iskolaérettség szempontjából, amely gyakorlatilag megegyezik a hazai és nemzetközi szakirodalomban leírt területekkel. A szomatikus érettség szempontjai közül fontos a korábban már említett megfelelő súly, magasság és egészségi állapot. Az értelmi érettség mutatói között a tiszta beszédet, a megfelelő szókinccset, a mennyiségfogalmat, színismeretet, problémamegoldást említi Strédl (2014). Az érzelmi érettség a biztonságérzet, hangulati stabilitás, optimista beállítódás és elégedettség dimenzióin keresztül értelmezhető, míg a szociális érettség faktorába a barátságosság, kapcsolatok kezdeményezésének tartásának képessége, illetve a csapatszellem tartozik (Strédl 2014). Pázsikné (2009) is hangsúlyozza, hogy az egész személyiség fejlettségére kell tekintettel lenni a beiskolázáskor, nem lehet

kizárólag az életkorra vagy az intelligenciára hagyatkozni. Bauer és Msall (2010) kiemelik, hogy az iskolaérettség kialakulását megelőzően is szükséges bizonyos érettség elérése a motoros, kommunikációs, társas-érzelmi és adaptációs fejlődés és viselkedések területén, mivel ezek a készségek alapozzák meg a gyermek sikeres tanulását az otthoni és intézményes nevelés közegében, valamint közösségekben.

Pivik (2012) szerint az iskolaérettség legfontosabb összetevői a gyermek egyéni sajátosságai, mint a fizikai fejlődés, a szociális és érzelmi fejlődés, a mentális egészség, illetve a fizikai egészség faktorai. További fontos összetevőnek számítanak a család hatásai, így a család gondozó és támogató hatása, a családtagok, mint a gyermek első tanítói, a család közvetítő szerepe a szociális élet szabályaira vonatkozóan, illetve a család, mint a gyermek érdekének képviselői. A szűkebb környezet hatásai között említést érdemel a szegénység a szociális kapcsolatok minősége, a fizikai környezet jellemzői. Végül a tágabb közösség faktorait említi Pivik (2012) mint az iskolaérettségre döntő befolyással bíró hatást, amelyek közül kiemeli a közösségi szolgáltatások hozzáférhetőségét és felhasználását. A Pivik (2012) által felsorolt kategóriák erősen hasonlítanak a rizikó- és védőfaktorok felosztására.

Az iskolaérettség, illetve az iskolára való felkészültség kritériumai között meg kell említeni

- az észlelési képességek fejlődését,
- a képzelet változását,
- az emlékezet fejlődését,
- a gondolkodás fejlődését,
- a testi változásokat (Booth és Crouter, 2008).

Az iskolába lépés tehát megkívánja a gyermektől bizonyos készségek és képességek megfelelő szintű fejlettségét. A gyermekben biológiai, pszichés és szociális érés, fejlődés eredményeként létrejövő fejlettségi szintet, iskolai életre való alkalmasságot tekintjük az iskolaérettség definíciójának. Kiemelt jelentőségű az iskolai élethez, iskolai közeghez való megfelelő szintű alkalmazkodás. Magyarországon az iskolaérettség felfogása tehát a szomatikus, pszichés és szociális érettséget hangsúlyozza (Apró, 2013). Ismételten meg kell említenünk, hogy ezek a területek nem különülnek el egymástól élesen és határozottan, valamint fejlődésük sem önállóan történik, hanem egymással szoros és szerves interakcióban állnak. A megfelelő szomatikus fejlettség eldöntése főleg orvosi kérdés. Körülbelül az

iskolakezdés időszakára tehető az első alakváltozás korszaka, amikor a gyerekek testalkata megváltozik, elveszti kisgyermekekre jellemző formai jegyeit, megnyúlik alakjuk. Szintén ebben a periódusban figyelhető meg az ujjpercek elcsontosodása, az érzékszervek működőképessége megváltozása, magasabb szintű összehangoltsága, az érzékletli modalitások egymásba való átalakításának képessége. A testi fejlettség kritériumai közül fontos a megfelelő testmagasság és testsúly elérése, ami biztosítja, hogy a leendő iskolás képes a rá váró fizikai jellegű követelményeknek megfelelni, amire már Strédl (2014) kapcsán utaltam. A testi fejlettséghez hozzátartozik a mozgások minősége is, amely mind a nagymozgások, mind a finommotorika terén jelentőséggel bír (De Haan és Johnson, 2003). A pszichés fejlettség mutatói számos területet lefednek. Ide tartoznak például a cselekvés szándékos irányításának, tervezésének képessége, szenzomotoros koordináció, általános tájékozottság, szándékos figyelem, szándékos emlékezet, reprodukív képzelet, gondolkodási műveletek, a megfelelő szintű beszédfejlettség megléte. A megfelelő szintű értelmi fejlettség is fontos meghatározója a gyermek pszichés felkészültségének az iskolai életre. Ennek kevéssé fejlett volta nagy valószínűséggel előrevetíti a tanulási problémákat. A testséma kialakulása, a saját testen, illetve ezen alapulva térben való tájékozódás is döntő jelentőségű. Szintén kulcsfontosságú a lateralitás fejlődése, amely azt jelenti, hogy az egyik agyfélteke irányítása alá von bizonyos funkciókat, dominánssá válik, így alakul ki pl. a kezesség a gyermekekben (Gyenei, 2001; Katona, 2010). A pszichés változások közül jelentős a differenciált és pontos észlelés megjelenése, az analitikus-szintetikus gondolkodás megjelenése, a konstanciák és a téri-idői tájékozódás fejlődése, a sorrendi szerveződés felismerése, az auditív információk feldolgozása, valamint a keresztcsatornák együttműködése. A beszédészlelés, a szándékos figyelem képessége, a rövid és hosszú távú emlékezeti kapacitás növekedése, a gondolkodás konkrét műveleti szakaszba lépése, a decentrállás kialakulása, a világra való nyitottság fokozódása is a pszichés fejlettség kritériumait képezik (Kathyné Mogyoróssy, 2011).

Az olvasás, írás és számolás elsajátításához szükséges készségek és képességek integrációja körülbelül 6 éves korra alakul ki, a gyermek belső érése és a családi, illetve óvodai nevelés eredményeként. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséhez a szomatikus, kognitív és szociális komponensek megfelelő fejlettsége szükséges (Petrács, 2004). Petrács (2004) szerint a 6-7 éves gyermekeknek a következő képességekre van szüksége az iskola megkezdéséhez. A vizuális észlelés pontossága és differenciáltsága, amely magába foglalja a forma, alak, méret és szín pontos percepcióját. Ehhez kapcsolódó képesség az ún. Gestalt-látás, amely az összetartozó elemek értelmes egészként szemlélését jelenti. Az auditív információk

pontos észlelése, az összerendezett és koordinált mozgás, a szem és kéz célszerű mozgatása, az információk intermodális integrálása (pl. a látott és hallott információ összeegyeztetésének képessége), a rövid távú verbális és vizuális memória megfelelő fejlettsége, minimum 10-15 percnyi szándékos és koncentrált figyelem, valamint megfelelő kudarctűrő képesség, önállóság és másokkal való együttműködés is az iskolára való alkalmasság kritériumai közé tartoznak (Petrács, 2004)

Mások kiemelik még az érzékszervek épségének fontosságát, a jó ceruzafogást és könnyed eszközzelést, az egyensúlyérzék fejlettségét, a kéz-, láb-, fül- és szemdominancia kialakulását, a reprodukáló képességet térben és síkban, az átfordítás képességét, a megfelelő szintű általános tájékozottságot, illetve a felnőttekhez fűződő pozitív viszonyt (Petrács, 2004). Rácz (2012) longitudinális vizsgálata során azt találta, hogy a kialakult laterális jellemző az iskolaérett óvodásokra. A bizonytalan laterális előrejelzője lehet a tanulási zavarokat megelőző részképességbeli zavaroknak. A részképességbeli zavarok kialakulásában gyakran idézett szempont a laterális kialakulatlansága mellett a testséma és a téri tájékozódás zavara (Rácz, 2012). A biztosan kialakult testtudat a megfelelő szintű téri tájékozódás alapja. A téri tájékozódás kiindulópontja a saját test, illetve a bal és jobb irányok megkülönböztetése a saját térbeli pozíció tudatosításával válik lehetővé (Rácz, 2012).

Nem szabad megfeledkeznünk a szociális fejlettség, beilleszkedési alkalmasság minőségéről sem, mindezek döntően befolyásolják a gyermek társas életének milyenségét az iskolán belül, a felnőttekhez és kortársaihoz való viszonyát, valamint ezeken keresztül azt is, hogyan fogja magát érezni a gyermek az iskolán belül. Kérdés, mennyire tudja a leendő iskolás érzelmeit szabályozni, tudja-e vágyait késleltetni, tud-e lemondani pillanatnyi érdekeiről, tud-e más célkitűzéseivel azonosulni, tud-e meghatározott célok irányában együttműködni. Mindezen túl fontos az is, hogy a gyermekben kialakuljon egyfajta érdeklődés a rá váró új kihívások felé, tehát várja az iskolát érdekeljék azok a dolgok, melyekkel majd ott találkozni fog (Gyenei, 2001; Katona, 2010).

A szociális érettség kritériumait illetően jelentős az önállóság, a szabály- és feladattudat, a feladattartás képessége, a teljesítményigény megjelenése, a helyzetek megértésének képessége, a viselkedés stabilitása, a megfelelő szintű beilleszkedés, a monotónia tűrésének képessége, valamint az érzelmileg higgadtabb viselkedés emelendő ki (Kathyné Mogyoróssy, 2011). Inántszy-Pap (2008) úgy véli, azokkal a gyerekekkel kapcsolatosan, akikről úgy vélik, valami nem stimmel velük, könnyebben döntenek úgy, hogy még egy évet maradjon az

óvodában. Az esetek jelentős részében az iskolába még nem, óvodába már nem való gyermekek problémája az óvodára hárul.

Booth és Crouter (2008) szerint a válaszkészség kiemelt jelentőségű folyamat az iskolaérettség kialakulásában. A válaszkészség leginkább a szülői nevelési stílus és attitűd fontos jellemzője, de más pedagógiai kontextusban is értelmezhető. Magába foglalja a figyelem irányítását, a közösen megosztott figyelmet, a stimulációt, a folyamatosságot és az adekvát válaszokat. Azt találták, hogy az a szülői stílus a leghatékonyabb, amely kiegyensúlyozott az irányítás és a gyermek jelzéseire adott válaszok tekintetében. Alegre (2011) vizsgálata a szülői válaszkészséget jelentősnek találta a gyermekek érzelmi intelligenciájának alakulásában.

Pivik (2012) úgy véli, a család jelenti a legfontosabb hatást a gyermek iskolaérettségének fejlődésére. Han, Lee és Waldfogel (2012) szerint a család erőforrásai, illetve a családban zajló folyamatok egyaránt fontos alkotóelemei a gyermekekben megnyilvánuló iskolaérettségbeli különbségeknek. Azokban a kisebbségi státuszú családokban, ahol a többségi nyelv használata magasabb színvonalú volt, magasabb iskolai végzettséggel rendelkeztek a szülők, a gyermekvállalás ideje későbbi életkorra tevődött, valamint a gyermekek nagyobb arányban és hosszabb ideig vettek részt az iskolát megelőző intézményes nevelésben, ott az iskolára való érettség és felkészültség magasabb szintje volt megfigyelhető. A szülői hozzájárulást a gyermek iskolaérettségéhez és iskolai sikerességéhez, valamint a szülő által biztosított erőforrások fontosságát Booth és Crouter (2008) is hangsúlyozzák. Ezzel egyidejűleg annak a fontosságát is kiemelik, hogy a szülői hozzájárulás mértékét nem tudják a kutatások igazán pontosan meghatározni. Azzal ugyan tisztában vannak, hogy melyek azok a változók, amelyek a különbséget jelentik, azonban a mögöttes folyamatok működése kevésbé ismert. Az biztosnak tűnik, hogy azok a családok, amelyekben nagyobb mérvű a hozzáférés a tudás forrásaihoz, jobb anyagi lehetőségek állnak rendelkezésre, illetve magasabb státuszúak, ott a kedvező kimenetek elérésére a gyermekeknél nagyobb esély mutatkozik. Amennyiben az iskolára való érettség és felkészültség eloszlását meg kívánjuk változtatni, úgy szükséges a tudáshoz, illetve a szükséges anyagi erőforrásokhoz való hozzáférés kiszélesítése (Booth és Crouter, 2008). Pivik (2012) szerint a gondoskodó, biztonságos és ösztönző családi környezet képes az agy fejlődését elősegíteni, amely jelentős hatással bír a gyermekek tanulási kapacitását illetően. Bányai (2010) hangsúlyozza, hogy a korai életszakaszban kizárólag otthoni környezetben nevelkedett gyermekek közül sokan nem lesznek iskolaérettek tanköteles

korukra, nem képesek arra, hogy hátrányaikat behozzák az iskolai években, s ezek tovább fokozódnak.

Korábban az iskolaérettséget egy biológiai érési folyamat által determinált és kronológiai korhoz kötött kimenetnek tekintették. Azt feltételezték, hogy a gyerekek egy biológiailag meghatározott fejlődési stádiumban képesek válnak arra, hogy sikeresen beilleszkedjenek az iskolai tevékenységformákba. Ez a nézőpont nincs tekintettel arra, hogy a koragyermekkorai szolgáltatások és a közösség szerepet kaphat a gyermek iskolára való felkészítésben és arra sem, hogy az iskolának is fogadóképesnek kell lennie a gyerek egyéni szükségleteire és fejlettségére. A felismerés, hogy az iskolaérettség nem csak a gyermek érésének eredménye, a koncepció újragondolásához vezetett az angolszász kultúrában. Az iskolára készenlét a gyermekén túl az őt körülvevő környezeten is múlik, mint a család, koragyermekkorai intézményes nevelés, iskolák, tágabb közösségek. A mai felfogás szerint az iskolaérettség négy komponense a gyermek készenléte az iskolára, az iskola készenléte a gyermekre, a család és a tágabb közösségek készenléte és képessége arra, hogy fejlődési lehetőséget nyújtson (Danis és Szilvási, 2011).

Egy egyenlettel kifejezve: A gyermek iskolára való készenléte = Családok készenléte + Koragyermekkorai szolgáltatások készenléte + Közösségek készenléte + Iskolák készenléte (Danis és Szilvási, 2011).

Figyelembe véve, hogy az iskolában tapasztalható megfelelő szintű beválás nem kizárólagosan a gyermekben rejlő tulajdonságok, így az iskolára való érettség függvénye, Maxwell és Clifford (2004) összegyűjtötték azoknak az iskoláknak a jellemzőit, amelyek képesek arra, hogy megfelelően fogadják a beérkező heterogén gyermekcsoportot. A jellemzők közül kiemelendő a könnyű átmenet biztosítása az otthoni környezetből az iskolába, az iskola előtti nevelés és az iskolai nevelés-oktatás közötti folyamatosság biztosítása, a gyermekek tanulásának támogatása és a sikerük iránti elköteleződés, olyan stratégiák alkalmazása, amelyek hozzájárulnak az eredményesség fokozásához, az erős vezetés, illetve a gyermekek közösségeinek támogatása, valamint a hajlandóság a nem kellően sikeres gyakorlatok megváltoztatására.

Hozzávehetjük a fenti képlethez a társadalom készenlétét is, mivel a kormányprogramok, oktatáspolitikai, családpolitika és a hozzárendelt források fontosak abból a szempontból, hogy mennyire tulajdonítanak jelentőséget a korai életkorba befektetni. Az

iskolaérettséget támogató komplex programok természetesen drágák, de az iskolaéretlenség sokkal költségesebb a társadalom számára. Az iskolaérettségben sokat vizsgált kognitív képességek és vizuomotoros koordináció mellett más képességek is fontos szerepet játszanak, így a fizikai és érzelmi biztonság és egészség, szociális készségek társas környezetben előhívása és gyakorlása, reális énkép, hatékony nyelvi-kommunikációs készségek. A gyerekek tanulása erősen függ a szülőktől, a velük való kapcsolat minőségétől, az általuk biztosított élményektől és ingerektől. A hiányzó intellektuális stimuláció és a deficites környezeti válaszkészség és érzékenység a gyermek szükségleteire komoly hátrányokat jelent már a kezdetekkor az iskolában, mivel megnehezítik vagy akár meg is gátolják a tanulási sikerességet. Fontos megjegyezni, hogy a szegénység és hátrányos helyzet nem egyenlő a válaszkészség hiányával vagy a nem megfelelő érzelmi kapcsolattal a gyermek és a szülő között. A fő korlátot a kognitív készségeket ösztönző környezet nem megfelelő volta jelenti ezeknél a családoknál. A nehéz körülmények között élő családoknál kevesebb idő és energia jut a közeli kapcsolatok ápolására, a fejlődés szempontjából alapvető folyamatokra. A kedvezőtlen körülmények között a veleszületett adottságok is nehezebben bontakoznak ki, de a környezeti tényezők enyhe változása is jelentős hatású lehet, ahogyan azt Bronfenbrenner ökológiai modellje sugalmazza. A kedvezőtlen helyzetű családok esetében a gyerekintézmények szerepe különösen fontos, pl. beszédfejlődés ösztönzése, képességek kibontakoztatása, a szülők és az intézmények rendszeres kapcsolattartása (Danis és Szilvási, 2011). Katona (2010) kiemeli, hogy az iskolaérettség előkészítése már az óvodás kor előtt megkezdődik. Heriot és Beale (2004) szerint az iskolaérettség számos faktoron múlik, amelyek közül több már egész korai életkorban jelentős, így a megfelelő táplálás vagy táplálkozás, a család egészséghez való viszonya, a családi működés magas színvonala, illetve a jó korai tanulási tapasztalatok biztosítása. Ináncsy-Pap (2008) véleménye szerint a szülők esetében többféle motiváció jelenik meg az iskolakezdés kitolásával kapcsolatosan, de az egyik legfontosabb a remény, hogy egy év várakozás után a gyermekük nyugodtabb, érettebb és okosabb lesz. Ezzel együtt az akadályokat is könnyebben veszi majd, így pedig a megfelelő kezdet a jó folytatást is indukálja majd az iskolában. A szülői gondolkodásban tehát az érés fontosságába vetett hit tetten érhető.

Smart, Sanson, Baxter, Edwards és Hayes (2008) véleménye szerint az egyénben rejlő tényezők és a család jellemzői erősebb hatást gyakorolnak a gyermekek iskolaérettségére, mint a közösségi szinten megfigyelhető faktorok. Booth és Crouter (2008) azt találták, hogy a szülői gyakorlatok és tevékenységek közötti különbségek hozzájárulnak az iskolaérettségben megjelenő különbségekben. Különösen azok a családok esetében figyelhető meg a nagyobb

arányú iskolaéretlenség, ahol kevés szülői vagy nyilvános forrásokból biztosított erőforrással rendelkeznek és egyidejűleg gazdasági, szociális vagy pszichológiai nehézségekkel küzdenek. Baquedano-Lopez, Alexander és Hernandez (2013) fontosnak tartják a hátrányosabb helyzetű családok megerősítését és támogatását, hogy bevonódásuk a gyermekek iskolai életébe eredményesebb legyen. Booth és Crouter (2008) a korai iskolai évekkel kapcsolatos legnagyobb problémaként a viselkedés éretlenségét jelölik meg, amely perzisztensen kihat az iskolában mutatott teljesítményre is. A viselkedés éretlenségét a figyelem, a feladattudat, a szervezethezesség, a rugalmasság, az önálló tanulás és a tanulásra való hajlandóság hiányosságaiiban jelöli meg Booth és Crouter (2008). Ezek a viselkedési deficitiek összefüggést mutatnak a szülői neveléssel és pedagógiai gyakorlattal.

Az iskolaérettséget történetileg két különálló koncepció határozta meg: a tanulásra való készenlét és az iskolára való készenlét. A tanulásra való érettség egy fejlődési szint, amikor az egyén képessé válik egy bizonyos anyag elsajátítására. Az iskolára való érettség azt feltételezi, hogy az egyén el fog boldogulni egy tipikus iskolai közegben (Carlton és Winsler, 1999). Stan (2014) szintén úgy véli, hogy az iskolaérettség döntően befolyásolja a későbbi sikeres iskolai pályafutást. Az iskolaérettség általánosan elfogadott definíciója hiányzik, azonban a különböző megközelítések egyetértenek abban, hogy a tanulásra való képesség és az iskolai követelményekhez való sikeres alkalmazkodás kritériumai az iskolaérettségnek. A szülők bevonódása is hozzájárul a beilleszkedés könnyűségéhez és a jó eredményekhez. Az iskola megkezdése mind a gyermek, mind a szülők számára egy új szakasz kezdetét jelenti, számos elvárással és sok félelemmel. Epstein (1995, idézi Stan 2014) szerint a legfontosabb szülői feladatok az iskolakezdéssel kapcsolatosan a nevelés-gondoskodás, az iskolával folytatott kommunikáció, az önkéntes segítségnyújtás az iskolának, az otthoni tanulás és a közösségben való részvétel és döntéshozatal. Stan azt találta, hogy az iskolai teljesítményekben megfigyelhető variancia az iskola kezdetén 84,5%-ban a következő faktoroktól függ: szülői melegség, felügyelet, szülő-gyerek kommunikáció, a gyerek autonómiája. A legfontosabb előrejelző a szülői melegség. Stan eredményei szerint a szülő-pedagógus kommunikáció nem jelzi előre tanuló iskolai teljesítményét.

Williford, Maier, Downer, Pianta és Howes (2013) azt találták, hogy az iskolai oktatást megelőző intézményes nevelés (pl. óvoda, iskolaelőkészítő) során tapasztalt interakciók minősége a pedagógusokkal jelentősen befolyásolja az iskolaérettség mértékét 605 gyermek vizsgálata alapján. A nagymértékben válasz-kész pedagógusokkal folytatott interakciók

következtében a gyermekek magasabb szintű iskolaérettségi mutatókkal bírtak, függetlenül az egyéni bevonódásuk mértékétől. A vizsgálatban részt vevő gyerekek jelentős része hátrányos helyzetű volt, így esetükben különösen jelentős a korai tapasztalatok hatása. A pedagógusok interakcióján túl azonban a gyerekek pozitív bevonódása is jótékony hatással bírt az iskolaérettség alakulására (Williford és mtsai, 2013), valamint a későbbi tanulási hatékonyságukra és eredményességükre (Bodovski és Youn, 2011). A pedagógussal folytatott pozitív interakciók hatásai különösen a nyelvfejltség, az írni-olvasni tudás és az önszabályozás területein bizonyult jelentősnek. Commodari (2013) szerint nem kizárólag az interakciók minősége meghatározó ezekben a kontextusokban, hanem a gyermekek kötődése a pedagógusokhoz is kiemelt hatású. A biztos kötődés a pedagógushoz hozzájárul a gyermekek biztonságérzetéhez. Azoknál a gyermekeknél, akik biztonságos kötődéssel rendelkeztek pedagógusaikhoz, magasabb szintű volt a nyelvi fejlettség, a pszichomotoros készségek fejlettsége, az általános (pl. figyelem vagy metakogníció) és specifikus kognitív képességek (pl. az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz szükséges feltételek) fejlettsége. Ezzel szemben Al-Yagon és Mikulincer (2004) nem találtak szignifikáns kapcsolatot a gyermekek pedagógushoz kötődése és a tanulmányi sikerességük között. Ináncsy-Pap (2008) hangsúlyozza, hogy a gyermek kortárs csoportban elfoglalt pozíciója is befolyásolhatja az iskola megkezdésére vonatkozó döntést, illetve az iskolai sikerességet. Az iskolába lépés azoknak a gyermekeknek is az új kezdet lehetőségét biztosítja, akik az óvodában szenvednek társas közegükben. Az iskolára jellemző fokozottabb teljesítménykényszer, a kevesebb kortársakkal töltött szabad időtöltés és a feladatok sikeres megoldása biztosíthatja a sikerélményt és örömet azoknak, akiknek a társakkal töltött idő feszültség és szorongás forrása. Így például a mellőzött gyerekek tiszta lappal indulva az iskolában, barátságokat alakíthatnak ki, az elutasított gyerekek megerősíthetik énképüket a teljesítményirányú visszajelzések által, hiszen a szociális kapcsolatok és a magatartás már kevésbé meghatározó, mint az óvodában. Ináncsy-Pap (2008) azt is hangsúlyozza, hogy a barátválasztás szempontjait figyelembe véve is rejlik némi kockázat a minden szempontból iskolára alkalmas gyermekek óvodában tartásában, hiszen 11-12 lehetséges társ helyett 2-3 közül tud választani, akik korban és nemben (mint a barátválasztás fő szempontjai) illenek hozzá. Az óvoda utolsó évében gyakran szenvednek elmagányosodástól a visszatartott gyermekek.

A képességvizsgálatokon, családi hatásokon és a szociális környezet tényezőin túlmenően az iskolára való érettség vagy annak hiánya összefüggésbe hozható a rezilienciával is. Booth és Crouter (2008) az iskolára való éretlenséget olyan tényezőként határozzák meg,

amely a gyermekekre ható rizikókat és az általa mutatott rezilienciát is befolyásolja. Eredményeik alapján az iskolaéretlenséget leginkább előrejelző tényezők a szülők alacsony iskolai végzettsége, a család nem többségi nyelvhasználata az otthoni közegben, szegénység és alacsony jövedelmi szint, a testvérek nagy száma, bevándorló státusz. Bizonyos tényezők ugyanakkor védőfaktoroként szolgálnak, így a nagyobb születési súly, könyvek vagy számítógép a háztartásban, sport- vagy művészeti tevékenységben való részvétel, valamint a szülő bevonódása az iskolával kapcsolatos dolgokba. Sajnálatos módon, a különböző szövetségi és állami programok, mint a Head Start, kevés pozitív hatást mutattak az érettségre. Az iskolára való érettséget leginkább a több rizikófaktor egyidejű jelenléte és hatása veszélyezteti. Ez az eredmény hasonló a rizikóindex összeállításakor kapott adathoz, Booth és Crouter (2008) is azt találták, hogy a több rizikónak kitett gyerekek esetében az éretlenség valószínűsége jelentősen megnő. Lakatos (2005) kiemeli, hogy a normál intellektusú, de figyelmi, tanulási vagy beilleszkedési zavarral küzdő iskolások aránya 15-25%, közülük 85-90% küzd valamilyen részleges vagy kiterjedt organikus éretlenséggel. Ezek a deficiitek a korai diagnosztika és célirányos fejlesztés hiányában rögzülnek, és jelentősen megnehezítik a megfelelő iskolai beilleszkedést. Az a gyermekpopuláció, akik szenzoros integrációs diszfunkciók vagy a rögzülő készség- és részképesség-deficit hiányokat mutat az organikus éretlenség alapján, nagyobb eséllyel fejezi be tanulmányait alacsony szinten. Fokozottan veszélyeztetetté válnak a különféle devianciákra, illetve gyermekeik esetében is fokozott az iskolai beválás problémáinak megjelenése.

Lakatos (2005) az iskolaéretlenséget jellemző módon a mozgáséretlenséggel hozza összefüggésbe. Az iskolaérettség hagyományos vizsgálatát szükségesnek látja kiegészíteni állapot- és mozgásvizsgálattal, amely segíthet az iskolai beválás szempontjából rizikót jelentő gyermekpopuláció azonosításában. Lakatos (2005) P. Balogh elképzeléseire hivatkozik, aki szerint az iskolai tanulási problémák jelentős része felismerhető óvodáskorban és speciális, korrekatív nevelőmunkával megelőzhető. Lakatos (2005) szintén hivatkozik Nagy József PREFER és DIFER vizsgálataira, amelyek eredményei szerint a vizsgált gyermekek harmada nem éri el a beiskolázás szintjét, a fejlődésben erősen megkésették aránya pedig a 10%-ot is elérheti. Különösen szembeötlő a roma gyermekek lemaradása, akik tudásuk és magatartásuk szempontjából átlagosan két évvel vannak lemaradva. Némethné (2006) szerint is hozzájárul a motorikus képességek fejlettsége, mint a nagy- és finommozgások, a megfelelő szem-kéz koordináció, a jó szintű mintamásolás, az iskolai teljesítmény sikerességéhez. Azok a gyermekek, akik fejlettebb képességekkel bírnak a motorium területén, sikeresebben küzdenek

meg a rájuk váró kihívásokkal az iskolában. Az iskolaérett gyerekekre jellemző bizonyos alapvető motorikus funkciók magasabb szintű fejlettsége és működése kevésbé iskolaérett kortársaikhoz képest. Majzub és Rashid (2012) eredményei alapján a gyerekek leginkább a szociális és érzelmi érettség területén mutatnak elmaradásokat. Janus és Duku (2007) azt találták, hogy a gyerekek egészségi problémái, a hátrányos helyzetű családból származás, a fiatalabb életkor, a könyvekhez való hozzáférés hiánya, a csonka család és a biológiai nem (a fiúk inkább) jelentenek leginkább rizikót az iskolaérettség vonatkozásában.

Kathyné Mogyoróssy (In: Chrappán, 2011) hangsúlyozza, hogy az érettség különböző területei nem szükségszerűen azonos fejlettségűek, így például könnyen lehet, hogy egy biológiailag és pszichésen érett gyermek a szociális érettség kritériumait még nem teljesíti. Az óvodapedagógusok fontos feladata az iskolaéretlenség felismerése, de amennyiben kétségek merülnek fel, akkor lehetséges kérni az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget mérő vizsgálatot (régbben iskolaérettségi vizsgálatnak hívták). A vizsgálatnak többféle kimenetele lehetséges, így javasolható az általános iskola megkezdése, újabb egy év óvodai nevelés, illetve az illetékes megyei vagy fővárosi szakértői bizottság vizsgálata a sajátos nevelési igény gyanújának felmerülése miatt. A vizsgálat eredményei alapján egyúttal kijelölésre kerülnek olyan területek, amelyek fejlettsége még elmarad az elvárható szinttől.

Konklúzió

Az iskolára való készenlét tehát meglehetősen összetett és megítélésekor számos faktor figyelembe vétele szükséges. Ugyanakkor azt is fontos látni, hogy a készségek, képességek fejlődése egyenetlen ütemű lehet, vizsgálati tapasztalataink alapján pedig elmondható, hogy ritka az olyan fejlettségű gyermek, aki az elvárt érettség szintjét valamennyi területen képes produkálni az iskolaérettség felmérésekor (Erdei, 2009). Az iskolára való érettség elérését ugyan bizonyos szerzők az iskola megkezdése utáni időszakra teszik (Pázsikné, 2009), azonban a témával foglalkozó és azt kutató szerzők túlnyomó többsége igyekszik különféle kritériumokat meghatározni, amelyek alapján az iskola kezdésének sikeressége nagyobb valószínűségű vagy legalább bejósolhatóvá válik. Ezek között a gyermek egyéni sajátosságain túlmenően a család és az intézményi környezet jellemzői is kiemelt szerepet kapnak. Az iskolába lépéshez szükséges megfelelő érettség elérése különösen jelentős lesz majd a küszöbön álló jogszabályi változások életbe lépésekor, amelyek egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy lehetőség szerint minél több gyermek kezdje meg hatéves korban az általános iskolai tanulmányokat. Ez az óvoda-iskola átmenet jelentőségét még jobban felértékeli.

Felhasznált irodalom:

Alegre, A. (2011): Parenting Styles and Children's Emotional Intelligence: What Do We Know? *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*, 19(1), 56-62

Al-Yagon, M. és Mikulincer, M. (2004): Patterns of Close Relationships and Socioemotional and Academic Adjustment Among School-Age Children with Learning Disabilities, *Learning Disabilities Research and Practice*, 19(1), 12-19

Apró Melinda (2013): A hazai iskolaérettségi vizsgálatok gyakorlata napjainkban, *Iskolakultúra*, 2013/1

Arzubiaga, A. E., Nuguerón, S. C. és Sullivan, A. L. (2009): The Education of Children in Im/migrant Families, *Review of Research in Education*, 33, pp. 246-271

Bányai Emőke (2010): *Koragyerekkori programok a fejlett országokban*, Biztos Kezdet, Gyerekesély program

Baquedano-López, P., Alexander, R. A. és Hernandez, S. J. (2013): Equity Issues in Parental and Community Involvement in Schools: What Teacher Educators Need to Know, *Review of Research in Education*, Vol. 37, 149-182

Bodovski, K. és Youn, M-J. (2011): The Long-Term Effects of Early Acquired Skills and Behaviors on Young Children's Achievement in Literacy and Mathematics, *Journal of Early Childhood Research*, 9(1), 4-19

Booth, A. és Crouter, A. C. (szerk., 2008): *Disparities in School Readiness, How Families Contribute to Transitions into School*, Lawrence Erlbaum Associates, Taylor & Francis Group, New York, London

Carlton, M. P. és Winsler, A. (1999): School Readiness: The Need for a Paradigm Shift, *School Psychology Review*; 1999; 28, 3; Education Periodicals

Comodari, E. (2013): Preschool Teacher Attachment, School Readiness and Risk for Learning Difficulties, *Early Childhood Research Quarterly*, 28, 123-133

Danis Ildikó és Szilvási Léna (2011): „*Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?*” II., *A sikeres iskolakezdés háttere – társadalmi, intézményi és családi tényezők*, Budapest, 2011

De Haan, M. és Johnson, M. H. (szerk., 2003): *The Cognitive Neuroscience of Development*, Psychology Press, Taylor & Francis Group, Hove and New York

Doherty, G. (1997): *Zero to Six, The Basis of School Readiness*, Human Resource Development Canada

Erdei Róbert (2009): Tapasztalataink az iskolaérettségi vizsgálatról, *Együtt a gyermekvédelemben* III. évf. 5. szám, Budapest

Forry, N. D., Davis, E. E. és Welti, K. (2013): Ready or Not: Associations between Participation in Subsidized Child Care Arrangements, Pre-Kindergarten, and Head Start and Children's School Readiness, *Early Childhood Research Quarterly*, 28, 634-644

Gyenei Melinda (2001): Az iskolakezdés pedagógiai-pszichológiai dilemmái, *Alkalmazott Pszichológia*, III. évf. 3. sz. 29-42. old

Han, W-J., Lee, R. és Waldfogel, J. (2012): School Readiness among Children of Immigrants in the US: Evidence from a Large National Birth Cohort Study, *Children and Youth Services Review*, 34, 771-782

Heriot, S. és Beale, I. (2004): *Is Your Child Ready for School?* ACER Press

Inántsý-Pap Judit (2008): Iskolakezdés és társas motívumok, *Iskolakultúra*, 7-8

Janus, M. (2006): *Early Development Instrument: An Indicator of Developmental Health at School Entry*, International Conference on Measuring Early Child Development, Vaudreuil Quebec, 2006. április

Janus, M. és Duku, E. (2007): The School Entry Gap: Socioeconomic, Family, and Health Factors Associated with Children's School Readiness to Learn, *Early Education and Development*, 18 (3), 375-403

Janus, M. és Offord, D. R. (2007): Development and Psychometric Properties of the Early Development Instrument (EDI): A Measure of Children's School Readiness, *Canadian Journal of Behavioural Science*, 39(1), 1-22

Kathyné Mogyoróssy Anita (2011): *Mit ad az óvoda, mit vár az iskola?* In: Chrappán Magdolna (szerk.): *Az iskolakezdés pedagógiai kihívásai*, Magyar Óvodapedagógiai Egyesült – Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Katona Nóra (2010): *Az OKKR 0. szintjének leírása*, OFI

Kazuska Melinda (2012): A tankötelezettség múltja, jelene és jövője, *Miskolci Jogi Szemle*, 7(1)

Lakatos Katalin (2005): *A mozgásérettség vizsgálatának jelentősége a tanulási zavarok korai felismerésében*, ELTE, PhD. értekezés

Majzub, R. M. és Rashid, A. A. (2012): School Readiness among Preschool Children, *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 46, 3524-3529

Maxwell, K. L. és Clifford, R. M. (2004): *School Readiness Assessment*, Beyond The Journal, Young Children on the Web

Némethné Tóth Orsolya (2007): *Tanulási képességek összehasonlító vizsgálata óvodáskorú gyermekeknél az iskolaérettség függvényében*, *Folia anthropologica*, 5. évf. 5. kötet

Pázsikné Szilágyi Gabriella (2009): Iskolaérettség – iskolai alkalmasság, *Budapesti Nevelő*, XLV. évfolyam, 3. szám

Petrács Zsuzsanna (2004): *Az iskolaérettségi vizsgálat jelző szerepe a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából*, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

Pivik, J. (2012): *Environmental Scan of School Readiness for Health: Definitions, Determinants, Indicators and Interventions*, Human Early Learning Partnership, National Collaborations Centre for Determinants of Health, Vancouver

Rácz Katalin (2012): *A lateralitás alakulása óvodában*. In: Darvay, S. (szerk.): *Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből*. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 126-136.p.

Smart, D., Sanson, A., Baxter, J., Edwards, B. és Hayes, A. (2008): *Home-to-School Transitions for Financially Disadvantaged Children, Final Report*, The Smith Family, Australian Government, Australian Institute of Family Studies

Stan, M. M. (2014): The Effects of Parental Influences and School Readiness of the Child, *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 127, 733-737

Strédl Terézia (2014): Az iskolakezdés optimális feltételei – az iskolaköteleesség és az iskolaalkalmasság különbsége, *Katedra*, 2014 február

Williford, A., Maier, M. F., Downer, J. T., Pianta, R. C. és Howes, C. (2013): Understanding how Children's Engagement and Teacher's Interactions Combine to Predict School Readiness, *Journal of Applied Developmental Psychology*, 34, 299-309